

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TABIIY RESURLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Tayanch doktorant

Xo‘janova Gulshoda Otamurodovna

gulshoda3267@gmail.com

tel: (90) 442-09-84

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash, mamlakatda tabiiy resurslardan samarali foydalanishda innovatsion texnologiyalardan keng foydalanish masalalari bo'yicha izlanishlar olib borilgan. Kelajakda respublikamizning iqtisodiyot tarmoqlarida energiya tejamkorligini ta'minlashga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, innovatsion texnologiyalar, tabiiy resurslar, "Yashil iqtisodiyot", xomashyo resurslari, muqobil energiya.

Аннотация. В данной статье проведены исследования по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики, широкого использования инновационных технологий в эффективном использовании природных ресурсов страны. В дальнейшем были обсуждены комплексные меры, направленные на обеспечение энергоэффективности в отраслях экономики нашей республики.

Ключевые слова: цифровая экономика, инновационные технологии, природные ресурсы, "Зеленая экономика", сырьевые ресурсы, альтернативная энергетика

Abstract. In this article, research was conducted on the issues of ensuring the sustainable development of the economy, the wide use of innovative technologies in the effective use of natural resources in the country. In the future, comprehensive measures aimed at ensuring energy efficiency in the economic sectors of our republic were discussed.

Keywords: digital economy, innovative technologies, natural resources, "Green economy", raw resources, alternative energy

Kirish. Mamlakatimizda hozirgi raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsion texnologiyalarga tayangan holda iqtisodiyotni rivojlantirish dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Sanoatda samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish bosqichlarini joriy qilish, tabiiy resurslarni qazib chiqarish va qayta ishlash jarayonida yuqori texnologiyalar ulushini ko‘paytirishni rag‘batlantirish va shu asosda ishlab chiqarish hamda eksport hajmini kengaytirish bevosita ilg‘or innovatsion texnologiyalardan foydalanishni taqozo etadi.

“2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining Atruf muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi” ning maqsad va vazifalarida: “Atruf muhitga va aholining salomatligiga salbiy ta’sirni pasaytiruvchi innovatsion texnologiyalarni joriy etish hisobiga barqaror iqtisodiy rivojlanish” [1] masalasi belgilab qo‘yildi.

Davlatimiz bugungi kunda tabiiy resurslardan innovatsion texnologiyalarga asoslangan holda foydalanish va uni rivojlanishiga alohida etibor qaratib kelmoqda.

Atruf-muhitdan oqilona foydalanish, uni muhofaza qilish, tabiiy xomashyo resurslarini qazib olish va ularni qayta ishlash bo‘yicha innovatsion g‘oyalar va turli ishlanmalarning, xususan suvni tejovchi uskunalardan, irrigatsiya tizimini isloh qilish, muqobil energiya manbalaridan foydalanish, energiya tejamkor qurilmalarni o‘rnatish, nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish,, ekologik toza avtotransport yoqilg‘isini ishlab chiqarish texnologiyalari, chang-gazdan tozalovchi uskunalarning amalda qo‘llanishiga ko‘maklashishga doir chora tadbirlar ko‘rilmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyoti sharoitida innovatsion texnologiyalar asosida tabiiy resurslardan foydalanish jarayoni bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarda ko‘plab huquqiy asos va nufuzli manbalarning ma’lumotlaridan foydalanilgan.

2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasi “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasining maqsad va vazifalarida: “texnologik modernizatsiyalash va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish” [3] masalasi belgilab qo‘yilgan.

“Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi raqamli rivojlanishning strategik maqsadlarida quyidagi ustuvor yo‘nalish ko‘rsatib o‘tilgan: “-elektr energiyasini ishlab chiqarish va iste’molchilarga yetkazish, uglevodorod xomashyosini qazib chiqarish, qayta ishlash hamda iste’molchilarga yetkazish jarayonlarini axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq etish orqali to‘liq nazorat etish tizimini yo‘lga qo‘yish;” [2]

Prof. Ergashev R.X. “Innovatsion iqtisodiyot” nomli darsligida: “Fan-texnika taraqqiyoti yutuqlaridan foydalanish mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan,

xomashyo materiallaridan, yoqilg‘i resurslaridan yanada to‘laroq va samaraliroq foydalanishga imkon beradi” [7]

Prof. R.X.Ergashev hamda prof. S.N.Xamrayevalar “Raqamli Iqtisodiyot” nomli kitobida “Mamlakat makroiqtisodiy barqarorlikni saqlab turish, samarali fiskal siyosatni yuritish, soliqqa tortish tizimi va soliq ma’muriyatchiligini tubdan isloh qilish; asosiy resurslarni taqsimlashda bozor tamoyillarini keng joriy qilish asosida respublikaning raqobatbardosh bozor iqtisodiyotiga o‘tishi jarayonlarini tezlashtirish; fuqarolarning ijtimoiy himoyasi va ularga davlat xizmatlarini ko‘rsatish tizimini mustahkamlash, aholining ijtimoiy ko‘makka muhtoj qatlamlarini himoya qilish hajmlari va turlarini ko‘paytirish; davlat boshqaruvi tizimi samaradorligini yanada oshirish, xususiy sektorni rivojlantirish va tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlash; tabiiy boyliklardan foydalanish samaradorligini oshirish, atrof-muhit muhofazasini ta‘minlash, suv resurslarini boshqarishni takomillashtirish, irrigasiya va meliorasiya tizimlarini modernizasiya qilish bo‘yicha raqamli iqtisodiyotni yo‘lga qo‘yish” [8] nazarda tutilgan

Keltirib o‘tilgan me‘yoriy asoslar, manbalardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, tabiiy resurslardan samarali foydalanish, yetarli darajada energiya tejankorligiga erishish, suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish uchun innovatsion yechimlarni joriy etish, raqamli texnologiyalarni qo‘llash orqali milliy iqtisodiyotimizni barqaror rivojlanishi yo‘lidagi ustuvor maqsadlarga erishishimiz mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot ishini amalga oshirishda bir qator usullardan foydalanish asosida o‘rganilgan, xususan, tabiiy resurslardan unumli foydalanishning bugungi kundagi holati, asosan monografik tahlillarga tayangan monografik tadqiqot, analiz va sintez, tizimli tahlil, ma‘lumotlarni grafiklarda tasvirlash kabi iqtisodiy usullar asosida o‘rganilib, mamlakatimizda innovatsion va raqamli texnologiyalardan samarali foydalangan holda rivojlantirish bo‘yicha imkoniyatlarini ochib berishda ahamiyatlidir.

Tahlil va natijalar. O‘zbekiston Respublikasida mavjud tabiiy resurslardan samarali foydalanish doirasida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha amalga oshirilayotgan sa’y-harakatlar o‘zining dastlabki natijalarini bermoqda. Yashil iqtisodiyotga o‘tishning muhim yo‘nalishlari hisoblangan qayta tiklanadigan energiya manbalari: quyosh va shamol energetikasidan foydalanishni rivojlantirish, suv resurslaridan samarali foydalanish hamda qishloq xo‘jaligida tomchilatib sug‘orish texnologiyalarini keng joriy qilish borasida qator muvaffaqiyatli loyihalar ishga tushirilgan.

Jahonda innovatsion texnologiyalarga asoslangan “yashil energetika” sohasini rivojlantirishga harakat qilayotgan davlatlar soni oshib bermoqda. Jumladan, 2008-yilda 79

tani tashkil qilgan bo'lsa 2024 yilga kelib 200 ga yaqin mamlakat elektrenergiya ishlab chiqarishda to'liq muqobil energiyadan foydalanishni maqsad qilib olishgan.

Enerdata [6] ning bergan ma'lumotlariga asosan, 2023 yilda Norvegiya, Braziliya, Yangi Zelandiya, Daniya kabi mamlakatlarda elektrenergiya ishlab chiqarishda muqobil energiya manbalarining ulushi 80%dan yuqori bo'lgan (1-rasm). Indoneziya, Egept, Tayvan, Janubiy Koreada quyosh va shamol stansiyalari yordamida ishlab chiqarilgan elektrenergiya ulushi biroz past darajada. (2-rasm). 2023 yil davomida O'zbekiston Respublikasida bu ko'rsatkich 7,7%ni tashkil etdi.

1-rasm. Elektrenergiya ishlab chiqarish bo'yicha muqobil energiyaning ulushi yuqori bo'lgan davlatlar, 2023 y [10]

2-rasm. Elektrenergiya ishlab chiqarish bo'yicha muqobil energiya ulushi pastroq bo'lgan davlatlar, 2023 y [10]

Yevropalik mutaxassislarning olib borgan tadqiqotlari va hisob-kitoblariga qaraganda, O'zbekistonda bir yil mobaynida yillik iste'mol miqdoridan 40 marotaba ko'p elektrenergiya ishlab chiqarish imkoniyati mavjud bo'lib va zamonaviy texnologiyalarni amaliyotga keng miqyosda joriy etish orqali 2030 yilga qadar mamlakat yalpi ichki mahsulotining energiya sig'imkorligini ikki baravarga kamaytirish mumkin [9].

O'zbekiston Respublikasida qayta tiklanadigan energetikani yanada rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturining maqsadli ko'rsatkichlari [10]

(MVt)

№	Ko'rsatkichlar	Joriy qilinadigan energiya quvvatlari (prognoz)			
		2019 y.	2020 y.	2021 y.	2025 y.
	Jami	1 159,7	2 991,5	5 222,5	7 401,9
	jumladan:				
1.	An'anaviy energetika	802,0	2 409,0	4 218,6	5 406,0
2.	Tiklanadigan energetika	357,7	582,5	1 003,9	1 995,9
	shundan:				
2.1.	Gidroenergetika	157,7	382,5	601,9	1 243,9
2.2.	Quyosh energetikasi	200,0	200,0	300,0	450,0
2.3.	Shamol energetikasi			102,0	302,0

Qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish bo'yicha investisiya loyihalarining ro'yxatiga ko'ra 2017-2025 yillarda umumiy qiymati 5,3mlrd. dollar bo'lgan 810 ta loyihani amalga oshirish ko'zda tutilmoqda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsion texnologiyalar asosida tabiiy resurslardan samarali foydalanish jarayonida O'zbekiston xalqaro hamkorlikni kengaytirib bormoqda. Jumladan, Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki kabi xalqaro moliya institutlari O'zbekistonga qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha qator grant va kredit mablag'lari ajratmoqda. Ushbu mablag'lar hisobiga O'zbekistonning energiya infratuzilmasini yangilash va tejamkor texnologiyalarni keng joriy qilish ishlari olib borilmoqda.

Xulosa. “Yashil iqtisodiyot”ga o'tish O'zbekiston uchun istiqboldagi iqtisodiy rivojlanishning strategik yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, davlatimizda yashil iqtisodiyotga o'tishda qayta tiklanadigan energiya manbalariga e'tibor qaratilmoqda, xususan, quyosh va shamol energetikasida yuqori salohiyat mavjud. Shu qatorda, energiya manbalarini tejashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikning yo'lga qo'yilishi tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirib, yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktyabdagi PF-5863-son “2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi” farmoni.

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” farmoni

3.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son “2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasi-ning “Yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi qarori

4.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 26-maydagi PQ-3012-son “2017 — 2021-yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida” gi qarori.

5.O'zbekiston Respublikasi Energetika Vazirligi hisobotlari, 2023-yil.2. Xalqaro Energetika Agentligi (IEA) hisobotlari, 2022-yil.

6.Enerdata – xalqaro darajada sanoatning energetika tarmoqlarida tadqiqotlar olib borish bilan shug'ullanadigan mustaqil axborot-konsalting kompaniyasi.

7.R.X.Ergashev. Innovatsion iqtisodiyot. Darslik/ R.X.Ergashev. – Qarshi. «Intellekt» nashriyoti, 2023. –358 bet.

8.R.X.Ergashev, S.N.Xamrayeva Raqamli Iqtisodiyot - (Darslik),- T.:, 2021. – 475 B.

9.Enerdata – xalqaro darajada sanoatning energetika tarmoqlarida tadqiqotlar olib borish bilan shug‘ullanadigan mustaqil axborot-konsalting kompaniyasi.

10.<https://yearbook.enerdata.net/renewables/renewable-in-electricity-production-share.html>

11.www.energycharter.org